

w kooperacji z:

ARARAD ARCHEOLOGIA ARCHITEKTURA Radosław Gliński | ul. Sportowa 12a/1 | 51-149 Wrocław
NIP: 8151647904 | REGON: 380782169
glinrad@googlemail.com

Sprawozdanie z badań archeologicznych w obrębie zanikłej wsi Goschwitz w Kuropatniku, gm. Strzelin, woj. dolnośląskie prowadzonych w latach 2022-2023

mgr Maksym Mackiewicz, mgr Radosław Gliński,
lic. Konrad Burek, mgr Krzysztof Dobrzański, dr Mateusz Krupski

kierownik projektu: dr Maria Legut-Pintal
Instytut Archeologii Uniwersytet Wrocławski

Prace na zlecenie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
prowadzone na podstawie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
nr 1503/2022 i 1657/2023 wydanego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
dnia 1 lipca 2022 r. i 29 czerwca 2023 r.

- W obrębie domniemanej zanikłej średniowiecznej wsi przeprowadzono badania geofizyczne i sondażowe badania archeologiczne.
- Wykopy zostały wytyczone w oparciu o ukształtowanie terenu i wyniki badań geofizycznych.
- Zarejestrowano konstrukcje kamienne będące być może relikdami podziałów przestrzeni (granic), bruków, lub kamiennych elementów fundamentowania budynków – niewielkie powierzchniowo wykopy nie dostarczyły bardziej precyzyjnych informacji.
- Pozyskano liczny materiał zabytkowy: przede wszystkim nieszkliwioną ceramikę o cechach późnośredniowiecznych, grudy polepy konstrukcyjnej oraz kilkadziesiąt przedmiotów metalowych.
- Wykonano badania powierzchniowe z wykorzystaniem wykrywacza metali na części stanowiska, pozyskano blisko 300 zabytków metalowych
- Materiał zabytkowy umożliwił określenie czasu funkcjonowania osady na XIV-XV w.
- Silnie zbielicowane podłoże powodowało znaczne ograniczenia w obserwacji naturalnych i antropogenicznych nawarstwień.
- **Stanowisko wymaga ujęcia w ewidencji zabytków archeologicznych, a także zważywszy na jego unikatowość – wpisu do rejestru zabytków archeologicznych.**

1. Wstęp	4
2. Lokalizacja stanowiska	4
3. Stan badań	5
4. Historia wsi	6
5. Metody badań	7
6. Wyniki pomiarów geoelektrycznych	8
7. Wyniki badań powierzchniowych z wykorzystaniem wykrywacza metali	16
8. Wyniki sondażowych badań wykopaliskowych	20
9. Metoda eksploracji i dokumentacji	23
10. Charakterystyka jednostek stratygraficznych	24
11. Konstrukcje zarejestrowane w obrębie wykopów	27
12. Materiał ruchomy	33
13. Podsumowanie	34
14. Wytyczne i zagrożenia	35
15. Dziennik badań	36
16. Wybór fotografii terenowych	41
17. Inwentarz jednostek stratygraficznych	51
18. Inwentarz zabytków masowych	53
19. Inwentarz fotografii	55
20. Inwentarz zabytków metalowych wydzielonych z badań z wykrywaczem metali	57
21. Literatura	62
22. Tablice	64

1. Wstęp

Badania archeologiczne na obszarze zanikłej wsi Goschwitz, której ślady zachowały się w pobliżu dzisiejszej wsi Kuropatnik (gm. Strzelin, pow. strzeliński, woj. dolnośląskie) wykonano na zlecenie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław. Badania te wypełniły jedno z zadań zaplanowanych w projekcie badawczym pt. „Metrologiczne aspekty badań nad średniowiecznymi miastami i wsiami. Śląsk na tle rozwiązań europejskich” kierowanym przez dr Marię Legut-Pintal (NCN, Sonata 16, nr 2020/39/D/HS3/01549). Podstawowym celem projektu jest odpowiedź na pytanie o sposób rozmieszczenia siedliska wsi oraz jej pól uprawnych, a także jakim ulegało przemianom. Badania inwazyjne podejmowane na stanowisku mają na celu rozstrzygnięcie następujących problemów badawczych:

- określenie chronologii stanowiska (sprecyzowanie czasu założenia i opuszczenia wsi),
- określenie sposobu zagospodarowania wytypowanej zagrody wiejskiej, określenie stref funkcjonalnych,
- identyfikacja formy domu wiejskiego - technika budowy, podziały wewnętrzne,
- określenie przebiegu granic siedliska wsi, sposób oznaczenia granic między zagrodami, między zagrodą i nawsiem oraz między zagrodą a polami,
- identyfikacja kultury materialnej wsi, rolniczych i pozarolniczych form użytkowania terenu wsi.

Dodatkowe, nie mniej istotne pytania, dotyczą zagadnienia sposobu zagospodarowania działki siedliskowej i przyczyn zaniku wsi.

Prace realizowano na podstawie pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych nr 1503/2022 oraz 1657/2023 wydanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 1 lipca 2022 i 29 czerwca 2023 r. na działkach o numerach ewidencyjnych 783/54 i 782/53. Wykopaliska prowadzono w dwóch sezonach obejmujących okres od 20 do 28 lipca 2022 r. oraz od 31 lipca do 11 sierpnia 2023 r. Pracami terenowymi kierowali Maria Legut-Pintal (kierownik projektu), Maksym Mackiewicz (Fundacja Archeolodzy.org) oraz Radosław Gliński (ARARAD Archeologia Architektura).

2. Lokalizacja stanowiska

Relikty zanikłej średniowiecznej wsi Goschwitz położone są na obszarze zalesionym w obrębie Kuropatnik, na działkach leśnych nr 021704_5.0019.783/54 i 021704_5.0019.782/53.

Współrzędne geograficzne obszaru stanowiska:

- 1) Y: 365871.06; X: 319364.4; N:50°43'32.7"; E: 17°5'56.57"
- 2) Y: 366266.61; X: 319443.77; N:50°43'35.6"; E: 17°6'16.63"
- 3) Y: 365890.9; X: 319140.82; N: 50°43'25'48"; E: 17°5'57.87"
- 4) Y: 366311.59; X: 319237,4; N: 50°43'28'96"; E: 17°6'19.2"

Ryc. 1. Lokalizacja siedliska zanikłej średniowiecznej wsi Goschwitz.

3. Stan badań

Relikty zanikłej średniowiecznej wsi zostały rozpoznane w 2012 r. w wyniku analizy numerycznego modelu terenu z danych lidar. W wyniku kwerendy archiwalne i analizy źródeł historycznych i kartograficznych stanowisko udało się powiązać ze znaną ze źródeł pisanych wsią *Goschwitz*. Relikty form terenowych – granic wsi, zapadlisk piwnic związanych z funkcjonowaniem w średniowieczu (i okresie nowożytnym?) wsi o nazwie Goschwitz zostały rozpoznane dzięki analizom numerycznego modelu terenu pochodzącego z lotniczego skanowania laserowego w 2013 r. Stwierdzono zachowanie się reliktyw siedliska wsi z nawsiem i zagrodami usytuowanymi po jego obu stronach. Zachowane wymiary siedliska wsi wynoszą ok. 400x225 m. Stwierdzono również zachowany system pól uprawnych wsi (na obszarze ok. 270 ha) oraz relikty grobli stawów. Odkrycie stanowiska zostało zgłoszone Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu w piśmie z 20.11.2013 r.

W 2018 r. przeprowadzono nieinwazyjne badania powierzchniowe dostępnej wówczas części stanowiska. Celem prac było wstępne rozpoznanie stanowisk odkrytych na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego, przy wykorzystaniu metod nieinwazyjnych (geofizycznych) w celu określenia ich potencjału badawczego, stopnia zniszczenia przez poszukiwaczy zabytków oraz określenia ich rzeczywistego zasięgu. Ze względu na niekorzystne warunki terenowe (szata roślinna uniemożliwiająca wykonanie pomiarów), obszar badań został zredukowany i ograniczony do miejsc, gdzie możliwe było wejście z aparaturą pomiarową bez prowadzenia karczunku. Sprawozdanie z badań przekazano do DUOZ dnia 11.06.2018 r. Analizy numerycznego modelu terenu zostały zaprezentowane w artykułach (Fokt, Legut-Pintal 2014; Fokt, Legut-Pintal 2016; Fokt, Legut-Pintal 2018).

W 2013 i 2016 r. podczas wizytacji stanowisk (w szczególności zanikłej wsi Goschwitz) stwierdzono znaczną liczbą wkopów poszukiwawczych, z których niektóre osiągały znaczące rozmiary (1x2 m). We wkopach pozostawionych przez poszukiwaczy stwierdzono liczne fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej/nowożytnej oraz porzucone przedmioty metalowe (zabytków nie zbierano). W związku z wyjątkowym potencjałem badawczym stanowiska oraz z zagrożeniami wynikającymi z prowadzonej rabunkowej eksploatacji, koniecznością było podjęcie badań archeologicznych, które pozwolą na zdobycie maksimum wiedzy o stanowisku.

Przeprowadzone w kwietniu 2022 r. badania nieinwazyjne metodą elektrooporową pozwoliły na wytypowanie zagrody z budynkiem, którą zdecydowano się rozpoznać w toku badań inwazyjnych. Wykonano także naloty bezzałogowym systemem zaopatrzonego w lidar w celu pozyskania chmury punktów do numerycznego modelu terenu.

4. Historia wsi

Na obszarze Wzgórz Strzelińskich funkcjonowało w średniowieczu kilka wsi i folwarków uznawanych dzisiaj za zaginione. Próby ich identyfikacji i lokalizacji podjęli już badacze śląscy w okresie przedwojennym (Klemenz 1926, Eistert 1935/36; 1937; 1938). Wśród zanikłych osad były *Goschwitz*, Crossyn i Buchwald (Goliński 2007, s. 13; Fokt 2010, s. 264-265).

Źródła historyczne wymieniają wieś Goschwitz w 1299 r. (Sub VI, nr 393). Czas powstania wsi można ustalić w przybliżeniu na ostatnią dekadę XIII w. Jej założenie związane jest z akcją kolonizacyjną podjętą wokół Strzelina przez księcia Bolka I. Wieś wraz z okolicznymi dobrami wchodziła w skład uposażenia klarysek ze Strzelina i płaciła dziesięciny na rzecz parafii w Strzelinie.

W źródłach nazwa wsi występuje w różnych wariantach:

1299 - Gospotiz

1301 - Gossencizt, Gossencicz

1332 - Gostasdorf, Gostincicz

1334 - Gosenicz

1341 - Costencic

W 1332 r. książę pobierał podatki ze wsi (K. Fokt, M. Legut, 2018, s. 35-16) Później, w 1389 r. zapisano jeszcze informację o 2 łanach sołtysich zlokalizowanych we wsi, oddanych przez księcia w zastaw (Adamska 2019, s. 236 - AP Wr Rep. 132a DmS 5, 5b, 6, 6a). Czas zaniku wsi także nie jest znany. Przypuszczano, że wieś zanikła w wyniku konfliktów rozgrywających się w XV w. Podczas gdy Goschwitz przestaje być uchwytna w źródłach pisanych wraz z końcem XIV stulecia, sąsiedni Buchwald pojawił się w jeszcze dokumencie z 1551 r. i 1570 r. (Goliński 2007, s. 13, 22-23; Adamska 2019, s. 241). W XVIII w. cały teren porastał las.

Istnienia opuszczonych wsi w kompleksie leśnym między Strzelinem i górą Gromnik byli świadomi mieszkańcy okolicznych miejscowości w okresie przedwojennym, nie potrafili jednak dokładnie ich zlokalizować (przybliżona lokalizacja została umieszczona na mapach Urmestischblatt). Brak jest informacji o odkryciach dokonanych w miejscu siedlisk wsi w okresie przedwojennym, poza stwierdzeniem istnienia (jednej lub dwóch) studni (Eisert 1937).

Informacje uzyskane ze źródeł pisanych, kwerendy archiwaliów i literatury w artykułach (Fokt 2010; Fokt, Legut-Pintal 2014; Fokt, Legut-Pintal 2016; Fokt, Legut-Pintal 2018); oraz w monografii dotyczącej rozwoju sieci osadniczej regionu (Adamska 2019).

5. Metody badań

Badania archeologiczne poprzedzone zostały studiami literaturowymi i analizą archiwalnej dokumentacji archeologicznej.

Wykonano analizy numerycznego modelu terenu z danych ALS oraz nalotów z powietrznego statku bezzałogowego. Dane do opracowania numerycznego modelu terenu poddano filtracji oraz interpolacji, w tym celu wykorzystano oprogramowanie Saga Gis, LasTools. Opracowano model grid o oczku siatki 0,5 m² oraz 0,2 m², na podstawie których dokonano analiz uzyskano poprzez sporządzenie cyfrowego odczytu rzeźby terenu zarówno stanowiska jak i północnej części Wzgórz Strzelińskich. Model stał się podstawą do analiz prowadzonych w QGis.

Na wybranym obszarze, który był dostępny do badań ze względu na mniejsze zagęszczenie szaty roślinnej wykonano badania geofizyczne - magnetometryczne i elektrooporowe, których celem było wstępne rozpoznanie planowanego miejsca badań archeologicznych.

Sondażowe badania wykopaliskowe prowadzono w dwóch sezonach - w lipcu 2022 oraz w sierpniu 2023. Celem badań było określenie stopnia zachowania i miąższości nawarstwień archeologicznych. Ze względu na wytyczne otrzymane z Nadleśnictwa, sondáže archeologiczne przybrały formę długich wykopów o szerokości nieprzekraczającej 2 m. Wykonano je w miejscach wytypowanych w wyniku analizy numerycznego modelu terenu oraz na podstawie wyników badań geofizycznych. Lokalizacja wykopów była podyktowana warunkami pokrywy roślinnej oraz dobrana tak, by umożliwić odpowiedź na podstawowe pytania badawcze.

W trakcie badań archeologicznych pobrano próbki gleby do analiz palinologicznych, składu chemicznego, mikromorfologicznych oraz na obecność makroszczątków roślinnych. Próbki zostały przekazane do dalszej analizy laboratoryjnej.

Po pierwszym sezonie badań archeologicznych, w którym stwierdzono znaczne zerodowanie warstw archeologicznych, zdecydowano się na wykonanie na części stanowiska badań powierzchniowych z wykorzystaniem detektora metali. W trakcie których pozyskano głównie przedmioty żelazne związane z funkcjonowaniem wsi. Pozyskane w taki sposób metalowe przedmioty zostały geolokalizowane i skatalogowane. Opracowano planografię dla poszczególnych kategorii zabytków przy pomocy oprogramowania QGis. Materiał został poddany selekcji, a zabytki o proveniencji średniowiecznej przekazano do konserwacji i dalszego opracowania.

6. Wyniki pomiarów geoelektrycznych

Celem prospekcji geofizycznej było rozpoznanie reliktyw osadnictwa przez wskazanie zalegających pod powierzchnią struktur antropogenicznych, zabytków nieruchomych, zwykle nie pozostawiających śladów w ukształtowaniu terenu, bądź uszczegółowienie wiedzy na temat obiektów o własnej formie przestrzennej. Prace miały też charakter działań poprzedzających dalsze inwazyjne działania sondażowo-weryfikacyjne, wspomagając wytypowanie miejsc dla podjęcia wykopalisk. Pomiarów realizowano w ramach jednorazowego działania w zespole mgra Maksyma Mackiewicza, z pomocą terenową mgra Radosława Glińskiego. W ramach prac prospekcyjnych wykonano także prace geodezyjne, pozostawiając na stanowisku kołki do późniejszego domierzania tachimetrem. Badania geofizyczne prowadzone były zgodnie z obecnym stanem wiedzy i zgodnie z sugerowanymi standardami archeologicznych badań geofizycznych (Herbich, 2014; Schmidt, 2001; Schmidt i in., 2015) zaadaptowanymi do stawianych pytań i zastanych warunków terenowych.

Ponieważ zastosowana aparatura pomiarowa nie posiada własnego systemu pozycjonowania, prospekcja realizowana była w ramach przejść w obrębie wytyczonej na wstępie siatki (tzw. gridów) o rozmiarach od 20x20 m, w dopasowaniu od warunków terenowych, co pozwala na precyzyjnie zlokalizowanie uzyskanych wyników w przestrzeni. Wstępne rozplanowanie siatki przygotowano w środowisku GIS, na podstawie wskazań zamawiającego, w oparciu o dane lotniczego skanowania laserowego i ortofotomapy wskazujące na dostępność terenu. Następnie, w oparciu o rekonesans terenowy, wprowadzając na bieżąco niewielkie korekty dyktowane zastanymi warunkami. W terenie zalesionym siatkę wytyczono za pomocą tachimetru laserowego Leica TPS1200, którą nawiązywano następnie do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 (PUWG 1992) za pomocą urządzenia GPS-RTK Stonex S9 III plus. Wszystkie pomiary terenowe prowadzono w odniesieniu do PUWG 1992 (EPSG: 2180).

Metoda elektrooporowa (geoelektryczna, pomiary oporności pozornej, pomiary rezystancji gruntu) polega na pomiarze oporności pozornej gruntu w sztucznie wytworzonym polu elektrycznym. Zmienność przewodnictwa prądu elektrycznego wynika m. in. z rodzaju podłoża, jego struktury, składu mineralnego, zakwaszenia oraz wilgotności. Zaburzenie naturalnej, miejscowo jednorodnej struktury podłoża, może wskazywać na obecność reliktyw działalności ludzkiej. Zmienność rejestrowanych wartości rezystancji może być zatem sygnaturą obecności obiektów antropogenicznych zalegających pod powierzchnią ziemi, np. murów, zasypów kamiennych, gruzowych cechujących się większą opornością lub organicznych zasypisk rowów, akumulacji materiału pochodzenia organicznego o wyższej przewodności prądu elektrycznego, czyli niższą opornością (Campana & Piro, 2008; Gaffney & Gater, 2003; Misiewicz, 2006; Schmidt, 2013).

Tabela 1. Parametry prospekcji elektrooporowej.

Instrument	RM Frobisher TAR-3
Typ urządzenia	Zautomatyzowany miernik rezystancji gruntu
Układ elektrod	Wenner
Dystans elektrod	50 cm – 50 cm – 50 cm
Rozmiar siatki pomiarowej	20x20
Układ przejść	naprzemienny (zyg-zak)
Rozstaw linii pomiarowych	1 m
Ilość pomiarów wzdłuż linii	1/m
Uzyskane zagęszczenie pomiarów	1x1 m (1/m ²)
Przebadana powierzchnia	0,16 ha
Oprogramowanie użyte do opracowania wyników	Snuffler 1.31

Prace prowadzono z zastosowaniem urządzenia RM Frobisher TAR-3, które jest jednym z dedykowanych systemów używanych w archeologicznej prospekcji elektrooporowej. Pomiaru prowadzono w tzw. układzie Wennera, czyli czterech elektrod umieszczonych liniowo w odległościach 50 cm, gdzie zewnętrzne pełniły funkcję elektrod prądowych (zasilających), a wewnętrzne potencjałowych (pomiarowych). Zastosowanie układu Wennera z jednej strony wymaga jednoczesnego umieszczenia wszystkich czterech elektrod w podłożu, co było nieco utrudnione w nierównym, kamienistym terenie, z drugiej jednak nie wymagało połączenia kablowego z elektrodami umieszczonymi w pewnym oddaleniu od poligonu pomiarowego (w tzw. „nieskończoności”), co w warunkach leśnych byłoby sporym utrudnieniem. Modelowa głębokość penetracji w zastosowanym układzie wynosi ok. 75 cm. Dla zachowania optymalnej wydajności pracy pomiary prowadzono z zagęszczeniem 1 pomiaru na metr kwadratowy. Parametry prospekcji zestawiono w tab. 1.

Dane opracowywano w dedykowanym oprogramowaniu Snuffler 1.32. Ich obróbka obejmowała uśrednienie wartości wykraczających poza wartość odchylenia standardowego względem sąsiednich punktów (despike), w celu eliminacji błędów pomiarowych oraz interpolację danych do rozdzielczości 0.5x0.5 m dla ogólnego wygładzenia obrazu, co ułatwia jego interpretację. Wyjściowymi produktami były rastrowe mapy rozkładu oporności pozornej gruntu (anomalii elektrooporowych), które przeniesiono do QGIS, poddano georeferencji i uzupełniono o wektorowe warstwy interpretacyjne.

Ze względu na wysoką zmienność i dynamikę rejestrowanych wartości klasyfikacja anomalii elektrooporowych nie uwzględnia stopniowania wartości anomalii opartych na wartościach bezwzględnych, upraszczając tę klasyfikację do anomalii do dwóch kategorii:

- **anomalie wysokooporowe** wskazujące na miejscowe podniesienie oporności elektrycznej. Odczyty te możemy interpretować jako mury, zasypy z kamienia lub gruzu, lub warstwy o dużej porowatości.
- **anomalie niskooporowe** wskazujące na miejscowe obniżenie oporności elektrycznej, mogące wskazywać na akumulacje warstw próchnicznych, organicznych lepiej akumulujących wilgoć.

Pomiary geoelektryczne przeprowadzono na dość niewielkiej powierzchni (16 arów), w obrębie relatywnie lepiej dostępnej, mniej zarośniętej przestrzeni, obejmującej fronty działek i ich granicę z nawsiem, zakładając zlokalizowanie w tym miejscu sondaży.

Wyniki pomiarów dostarczyły dość zgeneralizowanego obrazu, o dużym kontraście, wolnego od widocznych błędów pomiarowych (ryc. 1-4). Odczyty o wysokich wartościach w należałoby przede wszystkim interpretować jako sygnatura zalegających w gruncie struktur kamiennych, ale także ukształtowania terenu, zakładając że miejsca położone wyżej, były bardziej suche, zatem i rejestrowana oporność była wyższa.

Anomalie wysokooporowe rejestrowano przede wszystkim w obrębie liniowej struktury na granicy działek i nawsia (ryc. 3, ozn. 1). Ich przebieg odpowiadał widocznej w terenie formie terenowej – niewysokiego wału, a zróżnicowanie odczytów wynikało prawdopodobnie z objętości i głębokości zalegania kamieni, których obecność potwierdziły późniejsze sondáže. Podobne, liniowe układy anomalii, rejestrowano także w obrębie samych działek, dopatrując się w ich konstelacjach pozostałości zabudowy lub linii parcelacji (ryc. 3, ozn. 2). Obecność odpowiadających anomalii liniowych struktur kamiennych potwierdzono w obrębie wykopów 2 i 5. Dość zastanawiająca jest rozległa struktura w centralnej części obszaru, w miejscu, w którym na podstawie topografii dopatrywano się reliktyw zabudowy (ryc. 3, ozn. 3). Być może należałoby dopatrywać się w tych sygnałach „bruków” z eratyków lub zwałów budowlanego „gruzu” kamiennego. W północnej części wykopu 1 nie zarejestrowano dużych objętościowo struktur kamiennych, lecz wykop ten zdawał się wpasowywać w pas o relatywnie niższych wartościach oporności. Anomalie niskooporowe rejestrowano przede wszystkim w wyraźnych obniżeniach terenu, w miejscach lepiej akumulujących wilgoć. Rozkład odczytów dość dobrze odpowiadał topografii, w przecinających je sondażach zwykle nie rejestrowano struktur kamiennych.

Pomiary elektrooporowe wykonane na tak niewielkiej przestrzeni nie dostarczają wysoce szczegółowych i sugestywnych obrazów, aczkolwiek, wskazują miejsca potencjalnie „warte zainteresowania”, zawierające większy udział kamienia, być może destruktyw zabudowy. W obrębie opisywanego kontekstu należałoby dążyć zarówno do rozpoznania większej powierzchni stanowiska za pomocą metod nieinwazyjnych, wykonując pomiary w obrębie całych działek, obserwując zróżnicowanie wartości w ich obrębie, jak również powtarzające konstelacje anomalii. Drugą potrzebą jest jednak szeroka weryfikacja wybranych odczytów, chociażby za pomocą niewielkich sondaży lub odwiertów, co pozwoliłoby wskazać ich źródło i w efekcie budować lokalny „słownik anomalii”. Do ich realizacji niezbędne jest jednak znaczne przzerzedzenie niskich pięter leśnej roślinności.

Należy też przypomnieć, że zgodnie z zapisami Karty Lozańskiej (art. 5) metody nieniszczące, obejmujące prospekcję z powietrza i naziemną, powinny być faworyzowane i aplikowane w miarę możliwości zamiast pełnych prac wykopaliskowych. Również Konwencja Maltańska sygnowana przez Polskę w 1992 r. (art. 3, pkt. I, ppkt. b) określa jednoznacznie, że badania archeologiczne powinny być realizowane w sposób możliwie najmniej niszczący, a metody nieinwazyjne powinny poprzedzać wszelkie działania inwazyjne.

Ryc. 2. Mapa rozkładu anomalii geoelektrycznych, skala liniowa od 10-700 Ωm. Opr. M. Mackiewicz.

Ryc. 3. Mapa rozkładu anomalii geoelektrycznych, po zastosowaniu filtra górnoprzepustowego dla wskazania lokalnych wartości szczytowych (skala nieliniowa). Opr. M. Mackiewicz.

Ryc. 4. Mapa rozkładu anomalii geoelektrycznych, skala liniowa od 10-700 Ωm (paleta barwna) z zarysem wykopów i strukturami kamiennymi, numery w żółtych ramkach stanowią odnośniki do opisów w tekście. Opr. M. Mackiewicz

Ryc. 5. Mapa rozkładu wysokich wartości odczytów nisko- i wysokooporowych z zarysem wykopów i strukturami kamiennymi. Opr. M. Mackiewicz

7. Wyniki badań powierzchniowych z wykorzystaniem wykrywacza metali

Badania powierzchniowe z użyciem wykrywacza metali przeprowadzono w dniach 09, 10, 12, 13, 25 marca 2023 r., 08, 22 kwietnia 2023 r. oraz 04 czerwca 2023 r. Badania prowadził lic. Konrad Burek. Monitoringowi poddano obszar o łącznej powierzchni 2,08 ha (mapa w załączniku). Podczas prac powierzchniowych do rozpoznania zabytków używano detektora metalu. Zabytki zbierano z powierzchni gruntu i warstwy humusu (do 10 cm). Część zbioru stanowiły zabytki porzucone przez nielegalnych poszukiwaczy zabytków.

Tabela 2. Współrzędne narożników obszaru badań powierzchniowych

Narożnik	X	Y
SW	319270,641	366128,717
SE	319310,064	366279,530
NE	319436,270	366274,238
NW	319422,512	366128,189

Badania prowadzono na całości zaznaczonego na mapach obszaru, który obejmował północno-wschodnią część stanowiska, część nawsia, zagrody z relikami zabudowy zanikłej wsi. W północno-wschodniej części znajdował się system holwegów - śladów po dawnych drogach prowadzonych w wąwozach. Badany obszar stanowi około 20% powierzchni siedliska wsi. Tak wytyczony obszar badań wynikał z cech terenowych, tzn. widocznych w terenie zachowanych nasypów oddzielających konkretne elementy wsi oraz względnie niska roślinność. Miejscowo dostęp do całości terenu był utrudniony, ze względu na punktowo wyrastający młodnik na południowym wschodzie oraz podmokłe tereny na północnym skraju obszaru.

Celem sporządzenia planigrafii wydobytych przedmiotów wykorzystano RTK Emlid Reach RS2. Lokalizację poszczególnych punktów naniesiono na NMT w QGIS (wersja 3.28.0). Pomiary wykonano z dokładnością do 10 cm oraz dodawanie na bieżąco kolejnych znalezisk do planigrafii możliwe było za sprawą rekomendowanej przez producenta RTK aplikacji mobilnej Emlid Flow (wersja 9.9).

W wyniku prac powierzchniowych pozyskano 291 przedmiotów wykonanych z metalu. Są to przede wszystkim przedmioty wykonane z żelaza i pojedyncze z metali kolorowych. Zdecydowana większość z nich jest powiązania z działaniem wsi, w ich skład wchodzi:

- narzędzia rolnicze i rzemieślnicze (sierpy, świdry, młotki, nożyce kabłąkowe, noże)
- elementy uzbrojenia (fragmenty kordów, hak naciągowy kuszy, pugań),
- elementy oporządzenia jeździeckiego (wędzidła, ostrogi, podkowy),
- elementy wyposażenia domowego (m.in. klucze, kłódki, okucia beczek, gwoździe),

- elementy ubioru (końcówka pasa ze stopu miedzi, sprzączki).

Zbiór przedstawia zatem przede wszystkim zabytki o metryce późnośredniowiecznej, powiązanej z funkcjonowaniem wsi oraz nieliczne zabytki nowożytne, związane z późniejszym użytkowaniem lasu, w tym guziki i pojedyncze podkowy.

Największe zagęszczenie zabytków stwierdzono w obrębie zagród, w sąsiedztwie struktur interpretowanych jako pozostałości budynków. Zdecydowanie mniej zabytków zlokalizowano w obrębie nawsia i tylnej części zagród. Można przypuścić, że przynajmniej część gospodarstw posiadała konia, na co wskazuje występowanie 20 podków w obrębie badanego terenu, przede wszystkim w granicy zagród. Wśród sprzętów rolniczych dominują sierpy. Co interesujące, aż 11 przedmiotów można powiązać z uzbrojeniem, tj. 9 fr. kordów, fragment puginału i hak naciągowy kuszy. Całość zbioru wygląda na przedmioty porzucone przez mieszkańców wsi ze względu na zużycie, np. pęknięte sierpy, uszkodzone podkowy i noże, kordy. Nieuszkodzone spośród zidentyfikowanych są tylko 4 sprzączki, 4 sierpy, 2 noże, 2 podkowy oraz po jednym: puginał, kluczu, wędzidle, haku naciągowym kuszy,

Pozostałe - 144 przedmioty stanowiły ułamki żelaza pokryte grubą warstwą korozji, w związku z czym określenie ich potencjalnej funkcji było utrudnione. Selekcji przedmiotów zakonserwowanych w ramach pracy magisterskiej dokonano w wyniku konsultacji z prof. Lechem Markiem. W zdecydowanej większości były to zabytki o dobrze zachowanym rdzeniu metalicznym, wśród nich znalazły się pojedyncze, przedmioty o delikatnej budowie, co do których zastosowano odpowiednie metody konserwacji. Opracowanie poszczególnych zabytków oraz szczegółowa interpretacja planigrafii będzie przedmiotem pracy magisterskiej realizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wyk.1. Zestawienie ilościowe wg. kategorii zabytków

Ryc. 6. Zasięg obszaru badań powierzchniowych z wykrywaczem metali.

Ryc. 7. Rozmieszczenie zabytków metalowych z badań powierzchniowych z wykrywaczem metalu.

8. Wyniki sondażowych badań wykopaliskowych

W efekcie analizy danych pozyskanych w trakcie przeprowadzonych wcześniej wyprzedzających badań nieinwazyjnych, jak i rozpoznania terenowego, do realizacji sondażowych wykopalisk archeologicznych wytypowano działkę zlokalizowaną w przybliżeniu pośrodku zanikłej wsi. Unikanie prac w obrębie działek skrajnych wydaje się uzasadnione w przypadku próby uzyskania wiedzy na temat rozwiązań typowych, w tym wypadku wielkości działki siedliskowej nie zdeformowanej przez ograniczenia terenowe, czy granice zewnętrzne (np. rowy) osiedla. Za wyborem lokalizacji przemawiała także dość rzadka roślinność, brak śladów współczesnych zniszczeń (jak wkopy, drogi) i widoczne na powierzchni struktury kamienne.

Tabela 2. Współrzędne narożników wykopów (PUWG 1992).

ID	N	E
K1_1	319324,21	366159,63
K1_2	319324,39	366160,61
K1_3	319325,92	366160,33
K1_4	319326,08	366161,37
K1_5	319329,97	366160,63
K1_6	319329,80	366159,69
K1_7	319332,88	366159,09
K1_8	319332,96	366159,53
K1_9	319333,81	366160,02
K1_10	319344,29	366158,10
K1_11	319343,88	366156,03
K2_1	319333,40	366157,44
K2_2	319332,42	366157,60
K2_3	319331,94	366154,89
K2_4	319330,60	366155,13
K2_5	319330,27	366153,27
K2_6	319331,62	366153,04
K2_7	319329,71	366142,94
K2_8	319330,71	366142,75

ID	N	E
K3_1	319333,70	366159,40
K3_2	319332,71	366159,58
K3_3	319335,76	366176,30
K3_4	319336,71	366176,11
K4_1	319424,67	366147,91
K4_2	319420,68	366148,14
K4_3	319420,62	366147,14
K4_4	319424,61	366146,91
K5_1	319329,56	366136,90
K5_2	319327,19	366137,37
K5_3	319327,64	366139,81
K5_4	319330,05	366139,36

Ponadto wykopy wytypowano w miejscach wstępnie rozpoznanych metodami geofizycznymi. Pomiary magnetyczne wskazywały na obecność wysokopodatnych, liniowych struktur, prawdopodobnie kamiennych. Obraz ten, ze względu na błędy pomiarowe wynikające z obecności roślinności nie pozwalał na wskazanie ich konkretnego przebiegu. Badania geoelektryczne wskazały na obecność rozległych anomalii o wysokiej oporności, co mogło wskazywać na obecność gruzowiska. Obecność zalegających w warstwie powierzchniowej kamieni stwierdzono już podczas akwizycji danych, próbując wbijać w podłoże elektrody.

Lokalizację wykopów 1-3 w nawiązaniu do mapy rozkładu oporności pozornej gruntu prezentuje ryc. 4.

Narożniki wykopów wytyczono z użyciem tachimetru laserowego. Współrzędne zostały dowiązane do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 (PUWG 1992) na podstawie punktów wytyczonych za pomocą precyzyjnego urządzenia GPS-RTK. Koordynaty narożników wykopów zestawia tab. 2, ich lokalizację ilustruje ryc. 5.

Wykop 1 miał wymiary 1 x 20 m i zorientowany był w przybliżeniu w osi N-S. W części południowej przecinał frontową granicę działki i prowadził na północ przez domniemaną jej zabudowę. W południowej części wykopu zarejestrowano rozsypisko kamieni (naturalnie łamanych) rozciągające się na odcinku od krawędzi wykopu do 3 m ku północy (j. s. 108). Znajdowały się one w strefie uznawanej przez nas za nawsie. W kolejnym sezonie, odcinkowo, w miejscach występowania struktur kamiennych, wykop został poszerzony o 1 m na wschód, do łącznej powierzchni 36,5 m².

Wykop 2 zlokalizowano prostopadle do wykopu 1, na wysokości 8,5-9,5 m od jego południowego końca. Miał wymiary 1 x 10 m. Między wykopami pozostawiono świadek o szerokości 0,5 m. Jego celem było uchwycenie kontynuacji struktur kamiennych zarejestrowanych w wykopie 1. W sezonie 2023 wykop wydłużono o kolejne 5 m na zachód, do łącznej długości 15 m, a także odcinkowo poszerzono o 1 m. Powierzchnia wykopu wyniosła 18,5 m².

Wykop 3 stanowił przedłużenie wykopu 2 w kierunku E. Miał wymiary 1 x 8 m. Ponownie oddzielono go od wykopu 1 półmetrowym świadkiem. W 2023 r. wykop wydłużono o 9 m na wschód, do łącznej długości 17 m i powierzchni 17 m².

Wykop 4 zlokalizowano w północnej, tylnej części działki, na delikatnym skłonie będącym domniemaną granicą. Jego wymiary wynosiły 1 x 4 m. Zorientowany był prostopadle do spadku, w przybliżeniu w osi N-S.

Wykop 5 założono w 2023 r., wytypowano go na przedłużeniu wykopów 2 i 3, w miejscu lokalnej kulminacji, gdzie spodziewano się krawędzi działki lub zabudowy. Miał wymiary 2x2 m.

Ryc. 8. Lokalizacja wykopów. Współrzędne narożników opisane w tabeli 1. Kreskowaniem oznaczono poszerzenia wykopów wykonane w 2023 r. PUWG 1992. Skala 1:250.

9. Metoda eksploracji i dokumentacji

Wierzchnią warstwę podłoża, czyli luźno związaną darni i ściółkę usunięto mechanicznie, odkładając ziemię na plandecę. Jej miąższość nie przekraczała zwykle 5 cm, więc w praktyce, w wykopach 2-4 została zebrana podczas odkładania darni i nie wyróżniano jej w osobnym inwentarzu jednostek. Eksplorację kolejnych nawarstwień prowadzoną metodą mieszaną. Wobec słabo czytelnych granic poszczególnych jednostek stratygraficznych, prowadzono eksplorację warstwami mechanicznymi, początkowo o głębokości 20, a potem co 10 cm. Wyznaczało to kolejne poziomy dokumentacyjne. W pobliżu struktur kamiennych prace prowadzono już małymi narzędziami, plastycznie usuwając zalegające na nich nawarstwienia, w miarę możliwości pozostawiając odkrywane kamienie, usuwając jedynie mniejsze, występujące pojedynczo, co do których nie dopatrywano się przynależności do konstrukcji.

Podstawową aparaturą pomiarową używaną podczas badań był tachimetr laserowy Leica TPS1200, którego lokalizacja była dowiązana do współrzędnych PUWG1992. Kołki domiarowe do „wcięcia wstecz” wytyczono w otwartej przestrzeni (skrzyżowania leśnych dróg) za pomocą odbiornika GPS-RTK Stonex S8N Plus z poprawkami ASG-EUPOS, a następnie za pomocą tachimetru przeniesiono w pobliże obszaru prac. Tachimetru używano do wytyczania narożników wykopów oraz podczas ich poszerzania, do bieżących niwelacji, a także do namierzania markerów podczas wykonywania dokumentacji fotogrametrycznej.

Podstawą dokumentacji była fotogrametria wykonywana po zakończeniu każdego poziomu eksploracji. Fotografie wykonywano za pomocą aparatu Nikon D800, zwykle z optyką Nikkor 16-35 lub 24-120. Modele opracowano za pomocą oprogramowania Agisoft Metashape Professional 1.8 preferując ustawienie wszystkich parametrów rekonstrukcji na poziomie „high”. Produktem końcowym były zgeoreferowane ortofotomapy i numeryczne modele terenu.

Warunki pogodowe nie zawsze pozwalały na wykonanie zobrażeń wolnych od cieni drzew i przeblysków padającego światła. Zwykle czekano na odpowiednie warunki (chmurę), gdyż dokumentacja całych wykopów nie pozwalała na sztuczne, miejscowe ich zacienianie. Ostatnie dokumentowane poziomy udało się jednak zadokumentować w dobrych warunkach oświetleniowych.

Dane przestrzenne na bieżąco umieszczane były w projekcie QGIS. Ortofotomapy zostały zwektoryzowane w CAD i następnie umieszczone w GIS. Dodatkowe informacje i interpretacyjne nanoszono w postaci warstw wektorowych wskazując zasięgi poszczególnych jednostek stratygraficznych, niwelacje itp. Bieżąca dokumentacja cyfrowa pozwoliła na ograniczenie potrzeby wykonywania tradycyjnych rysunków, na rzecz schematycznych szkiców w dzienniku badań.

Dokumentację opisową prowadzono w dzienniku badań. Opisy wydzielanych kontekstów wykonywano na specjalnie przygotowanych kartach jednostek stratygraficznych.

Zakładając, że badania będą prowadzone w obrębie niewielkich, ograniczonych przestrzennie kontekstów przyjęto numerację, bazowo trzycyfrową, gdzie pierwsza cyfra wskazuje na numer wykopu, a dwie kolejne numer kontekstu w jego obrębie – tzn. pierwsza jednostka w pierwszym wykopie miała numer 101.

10. Charakterystyka jednostek stratygraficznych

J. s. 101

Jednostka wyznaczona dla próchnicznej warstwy powierzchniowej w obrębie wykopu nr 1. Zbita, dość jednorodna, o szarobrazowej barwie. Usuwana mechanicznie na całej powierzchni wykopu, do głębokości ok. 15 cm względem poziomu podłoża. W jej spągu zaczęły ujawniać się struktury kamienne. W jednostce tej znajdował się liczny materiał zabytkowy (nr inw. M1, M14) – w dwóch sezonach pozyskano łącznie 658 ułamków ceramiki – głównie nieszkliwionej, o cechach późnośredniowiecznych, a także 1 grudkę polepy oraz 2 mocno skorodowane przedmioty metalowe.

J. s. 102

Jednostka wydzielona poniżej j. s. 101, na południe od zgrupowania kamieni posadowionych na hipotetycznej granicy działki i nawsia (j.s. 109). Ze względu na liczne kamienie ukazujące się w tej przestrzeni eksploracja jednorodnej, szarozółtej warstwy 102 polegała głównie na doczyszczaniu kamieni (j.s. 108) będących prawdopodobnie rozsypiskiem konstrukcji j.s. 109. Z poziomu tego pozyskano 74 ułamki dość rozdrobionej, nieszkliwionej ceramiki, o cechach późnośredniowiecznych oraz 1 grudkę polepy (nr inw. M2).

J. s. 103

Jednostkę tę wyznaczono w przestrzeni pomiędzy dwoma zgrupowaniami kamieni oznaczonymi jako j.s. 109. Szarozółta jednorodna warstwa ciągnęła się do głębokości ok. 0,7 m poniżej poziomu gruntu i sięgała skały macierzystej. Z przestrzeni tej wyeksplorowano 19 fragmentów ceramiki (nr inw. M3).

J. s. 104

Jako 104 oznaczono warstwę rozciągającą się na stosunkowo długim odcinku, którego granice północną i południową tworzą konstrukcje kamienne j.s. 109 i 111. Eksplorację szarozółtej warstwy prowadzono do poziomu skały macierzystej. W jej obrębie wyróżniono skupisko kamieni j.s. 110. W profilu wschodnim tego odcinka wykopu odnotowano ponadto występowanie mało czytelnej cienkiej warstwy o barwie nieco ciemniejszej niż ta dominująca. Z dużą ostrożnością można interpretować ją jako ślad bliżej nieokreślonego poziomu użytkowego. Próbkę tego kontekstu przekazano do dalszych analiz glebowych. Z warstwy pozyskano łącznie 27 fragmentów ceramiki (nr inw. M4).

J.s. 105

Szarozółta twarda jednorodna warstwa obejmowała dwa skupiska kamieni: 111 i 112 oraz niewielką przestrzeń pomiędzy nimi, którą przebadano do poziomu występowania skały. Z warstwy pozyskano 28 fragmentów naczyń ceramicznych (nr inw. M5).

J.s. 106

Jednostkę tę wydzielono dla strefy ograniczonej strukturami kamiennymi j.s. 112 i j.s. 114. Miała charakter wyżej opisanej i również została wyeksplorowana do poziomu skały macierzystej. W jej obrębie wyróżniono koncentrację kamieni oznaczoną numerem j.s. 113.

Ze strefy tej w dwóch sezonach wykopaliskowych pozyskano łącznie 47 fragmentów naczyń ceramicznych, jeden przedmiot żelazny i dwa przedmioty kamienne (nr inw. M6, M15).

J. s. 107

To jednostka obejmująca pas kamieni o numerze j.s. 114 oraz niewielki odcinek przy północnym zakończeniu wykopu. Z szarozółtej zbitej warstwy pozyskano 66 ułamków ceramiki (nr inw. M7).

J.s. 115

To warstwa żółto-szarej, zbitej, pylastej gleby z licznym materiałem ceramicznym rozciągająca się na południe od struktury kamiennej j.s. 108 w obrębie hipotetycznego nawsia. Jest ona tożsama z j.s. 102 a wydzielona została arbitralnie w 2023 r. w celu odróżnienia materiału ruchomego. Z warstwy tej pozyskano 83 fragmenty naczyń ceramicznych oraz dwie grudki polepy (nr inw. M16).

J.s. 116

Jest warstwą rozciągającą się pod konstrukcją kamienną j.s. 108 dostępną po częściowym jej rozebraniu. Była żółtoszara, zbita, pylasta i zawierała nieliczny materiał ceramiczny (8 fragmentów naczyń, nr inw. M17).

J.s. 117

To żółto-szara, zbita, pylasta jednostka stratygraficzna rozciągająca się pod częściowo rozebraną kamienną strukturą j.s. 109. Pozyskano z niej 23 fragmenty naczyń ceramicznych (nr inw. M18).

J.s. 118

Szaro-beżowa ziemia zalegająca pomiędzy kamieniami struktury j.s. 114 znajdującej się w północnym zakończeniu wykopu nr 1. Zawierała nieliczny materiał ceramiczny (39 fragmentów naczyń, nr inw. M19), a poniżej niej rozciągała się zwietrzelina kamienna z gliną – prawdopodobnie warstwa macierzysta.

J.s. 119

Warstwę tę stanowią ślady spalenizny zarejestrowane podczas eksploracji j.s. 118.

J.s. 120

To szaro-beżowa, gliniasta, zwarta gleba z licznymi drobnymi fragmentami węgla drzewnych i drobinami polepy zarejestrowana pomiędzy kamieniami struktury j.s. 112. Z warstwy tej pozyskano 144 fragmenty naczyń ceramicznych i cztery grudki polepy (nr inw. M20). Poniżej zalegała żółta warstwa ze zwietrzeliną.

J.s. 201

Rozciągająca się na całej powierzchni wykopu nr 2 jednostka, która ukazała się tuż pod cienką warstwą ściółki leśnej i która została usunięta wraz ze ściąganiem darni – stąd też nie została osobno wyróżniona. Zbита, jednorodna, o szarozółtej barwie. Spąg stanowiły ujawniające się struktury kamienne. W j.s. 201 znajdował się liczny materiał zabytkowy (nr inw. M8, M21). W dwóch sezonach badawczych pozyskano łącznie 162 ułamki ceramiki –

głównie nieszkliwionej, o cechach późnośredniowiecznych, znaleziono także grudkę węgla. Po zdjęciu tej warstwy ujawniły się znaczne połacie kamiennego bruku przedzielone niewielkimi pustymi przestrzeniami o nieregularnym kształcie. Podzielono je na dwa zespoły: oznaczony numerem j.s. 202 we wschodniej części wykopu oraz pośrodku i na zachodnim zakończeniu opisany jako j.s. 203.

J.s. 204

Warstwa wyróżniona w 2023 r. w poszerzonej od zachodu części wykopu nr 2. Była to beżowa bielica o zwartej strukturze skumulowana w znajdującym się tu obniżeniu terenu zawierająca nieliczny materiał kamienny (średnica do 30 cm). Z jednostki tej pozyskano 17 fragmentów naczyń ceramicznych i 1 grudkę polepy (M22).

J.s. 206

Warstwa zalegająca między kamieniami konstrukcji j.s. 203 o zwartej strukturze i szarobeżowej barwie, z nielicznymi fragmentami naczyń ceramicznych (8 fragmentów, nr inw. M23).

J.s. 207

Szaro beżowa jednostka stratygraficzna wydzielona poniżej rozebranego częściowo skupiska kamieni określonego jako j.s. 202 zawierająca pojedyncze drobiny węgla drzewnego. Znajdowało się w niej 80 ułamków ceramicznych, jedna grudka polepy, 1 fragment przedmiotu metalowego oraz niewielki ułamek szkła (nr inw. M24).

J.s. 301

Podobnie jak w przypadku j.s. 201 była to wierzchnia warstwa, pod którą w wykopie nr 3 ukazała się skała macierzysta i cztery zespoły kamieni. Osobnej warstwy próchnicznej nie wyróżniano – niewykształcona warstwa próchnicy została w całości ściągnięta wraz z darnią podczas przygotowywania wykopu. W zachodniej części wykopu kamienie układały się w dwa niemal równoległe pasma (j.s. 302 i 303), przy wschodnim zakończeniu wykopu o zasięgu uzyskanym w roku 2022 – ukazał się kamienny bruk (j.s. 304) o nieokreślonym zasięgu wykraczającym poza przebadany obszar. W drugim sezonie wykop poszerzono ku wschodowi, przez co możliwe było obserwowanie w całości skupiska kamieni j.s. 304 oraz odsłonięcie kolejnego wyróżnionego jako j.s. 306. Z warstwy 301 w trakcie obu sezonów badawczych pozyskano łącznie 716 fragmentów naczyń ceramicznych, 11 grudek polepy, 1 przedmiot metalowy o nieznanym celu, jeden fragment ostrogi oraz grudkę węgla (nr inw. M9, M25).

J.s. 305

Szaro-beżowa ziemia z pojedynczymi kamieniami oraz małymi i nielicznymi fragmentami węgla drzewnych o średnicy poniżej 1 cm rozciągająca się pomiędzy kamienną strukturą j.s. 304 i j.s. 306. Z warstwy tej pozyskano w sumie 220 fragmentów naczyń ceramicznych i 15 grudek polepy (nr inw. M26).

J.s. 307

Beżowa gleba zalegająca we wschodnim zakończeniu wykopu 3, na wschód od struktury kamiennej j.s. 306. Znalaziono w niej 82 fragmenty ceramiki, pojedyncze węgle i 2 grudki polepy (nr inw. M27)

J.s. 401

To szarozółta, jednorodna, zbita warstwa zalegająca w wykopie nr 4 przy północnym zakończeniu hipotetycznej działki siedliskowej. Jej strop znajdował się płytko, tuż pod cienką warstwą ściółki leśnej (usuniętej podczas ściągania darni). Warstwa zawierała kamienie występujące w niej naturalnie. Z jej górnych partii pozyskano 3 ułamki ceramiczne (nr inw. M10).

J.s. 501

Warstwa humusu o miąższości 5-10 cm, pod którą ujawniła się konstrukcja kamienna (j.s. 502), z której pozyskano 33 ułamki naczyń ceramicznych (nr inw. M28).

J.s. 503

Szarozółta zwarta warstwa gliny zmieszanej z humusem wokół struktury z kamieniami j.s. 502 o miąższości od 30 do 50 cm; zalegająca na warstwie macierzystej. W warstwie stwierdzono liczny materiał ceramiczny (70 fragmentów, nr inw. M29).

Jednostki od 108 do 114, 202, 203, 205, 304, 306, 502 to skupiska kamieni opisane szerzej w punkcie sprawozdania dotyczącym konstrukcji zarejestrowanych w obrębie wykopów.

11. Konstrukcje zarejestrowane w obrębie wykopów

Wykop 1

W efekcie badań przeprowadzonych w 2022 r. ustalono, że domniemaną granicę między parcelą, a nawsiem wyznaczałaby struktura zarejestrowana na odcinku od 3 m od południowego zakończenia wykopu do 5 m (j. s. 109). Tworzyły ją dwie grupy kamieni przedzielone pustą prostokątną przestrzenią (j.s. 103) sięgającą prawdopodobnie do skały macierzystej zalegającej na głębokości ok. 70 cm od powierzchni. Konstrukcja ta miała postać pojedynczej warstwy kamieni o różnych rozmiarach (30 x 15 x 5 cm, 14 x 24 x 3 cm, 40 x 18 x 7 cm). Nie zaobserwowano przy tym spoiwa wykorzystywanego do łączenia kamieni. Przy ich doczyszczaniu pozyskano liczne ułamki ceramiki. Konstrukcję tę ostrożnie zinterpretowano jako wzmocnienie podłoża pod konstrukcję drewnianą (?) lub wzmocnienie ściany osadzonej pośrodku, w miejscu pustej przestrzeni. W sezonie wykopaliskowym 2023 r. tę południową część wykopu poszerzono o 1 m w kierunku wschodnim na odcinku 4 m. Dzięki temu możliwa stała się weryfikacja opisanej wyżej konstrukcji i jej dalszego przebiegu. Ustalono, że układ w postaci dwóch rzędów kamieni rozdzielonych wolną przestrzenią ma kontynuację i można uznać, że nie jest on przypadkowy. Po zdjęciu wierzchniej warstwy kamieni uwidoczniło dwa prawdopodobne lica południowej konstrukcji kamiennej: od strony nawsia lico tworzyły duże kamienie o średnicy ponad 40 cm, od strony północnej mniejsze 20-30 cm, pomiędzy nimi znajdowały się małe o średnicy ok. 10-20 cm. Po uczytelnieniu wyżej opisanej konstrukcji podjęto decyzję o rozbiórce jej zachodniej połowy w celu obserwacji przekroju i uzyskania profilu wykopu na tym odcinku.

W efekcie wydzielono dwie dodatkowe jednostki stratygraficzne: 116 zalegająca pod konstrukcją 108 oraz 117 pod strukturą 109.

Na północ od j.s. 109, na odcinku od 5 do 8,5 m nie zaobserwowano tak wyraźnej konstrukcji, wystąpiło jednak kilka bardziej enigmatycznych skupisk kamieni. W profilu zachodnim, na odcinku 5-7 m odkryto poziom płasko ułożonych kamieni, do głębokości ok. 30 cm poniżej poziomu gruntu. Nie zarejestrowano ich jednak w wykopie i nie tworzyły wyraźnego zarysu. W przeciwległym profilu E na podobnej głębokości nie zaobserwowano kamieni, natomiast zarejestrowano przebarwioną, ciemniejszą warstwę. Niemniej jednak wyróżnienie poszczególnych poziomów było mocno utrudnione z powodu ujednoczonego charakteru nawarstwień. Na pytanie czy to np. poziom użytkowy pomieszczenia odpowiedzą być może badania gleboznawcze. Eksploracja na tym odcinku sięgnęła poziomu 75 cm od powierzchni gruntu zatrzymując się na zwietrzalej skale macierzystej. Na północ od wyżej opisanych, na metrach 6,60 – 8,20 rozciągał się „bruk”, najpewniej naturalny, ze średniej wielkości kamieni (j.s. 110). Podobne struktury rejestrowano w odkrywkach glebowych. „Bruk” ten stanowił granicę głębokości eksploracji. W zalegających na nim nawarstwieńach rejestrowano ceramikę. Niewykluczone jednak, że obecność nielicznych ułamków naczyń jest wynikiem bioturbacji.

Na odcinku 8,20 – 8,60 m zarejestrowano pojedynczą linię kamieni o orientacji E-W (j.s. 111). Jej kontynuacja widoczna była poza wykopem na powierzchni. Ostrożnie można ją łączyć z podobną konstrukcją zarejestrowaną w wykopie nr 4 (j.s. 302, opis poniżej). Początkowo uznano, że konstrukcja ta mogła mieć związek funkcjonalny również z kolejną strukturą zarejestrowaną po stronie północnej (j.s. 112). Ta ostatnia rozciągała się na odcinku 9-11,20 m i miała formę szerokiego „wału” z kamieni (podobnych do rejestrowanych wcześniej). Zakładano przy tym, że po ich usunięciu pojawią się być może kolejne, w bardziej czytelnym układzie. W celu weryfikacji tej hipotezy poszerzono wykop o jeden metr po stronie wschodniej na całej długości rozpoczynając od skrzyżowania z wykopem nr 3 ku północy. Okazało się, że j.s. 112 nie ma kontynuacji ku wschodowi i trudno wykazać jej związek z innymi strukturami. W celu uczynienia konstrukcji kamiennej j.s. 112 dokonano demontażu wierzchniej warstwy luźnych kamieni, dzięki czemu przybrała ona postać „bruku” składającego się z płaskich kamieni, z których największe osiągały średnicę 40 cm. W granicach wykopu konstrukcja miała rzut owalny, o średnicy w osi N-S – 140 cm, W-E – 110 cm, przy czym kończyła się po stronie wschodniej, a po stronie zachodniej wchodziła w profil. Kamienie konstrukcji znajdowały się od 0 do 20 cm pod poziomem gruntu, część kamieni miała ciemne przebarwienia, które mogą być śladami przepalenia. Pod kamieniem po stronie południowo wschodniej znajdowało się stłuczone naczynie ceramiczne.

Na odcinku 11,20 – 12,80 m nie zarejestrowano wyraźnych struktur. Eksplorację w jednorodnym zasypisku prowadzono do domniemanego poziomu skały macierzystej.

Na odcinku 12,80 – 13,60 m odkryto strukturę kamieni podobną do opisanych wcześniej (j.s. 113). W jej wschodniej zarejestrowanej części odnotowano wyraźny ubytek kamieni tworzący pustą przestrzeń. Po poszerzeniu wykopu ku wschodowi konstrukcja ta „rozmyła się” przybierając postać luźno rozrzuconych kamieni.

Od 13,60 do 16,60 m występowały jedynie pojedyncze kamienie naturalnie łamane.

Na odcinku od 16,60 do 19,60 m znajdowało się kolejne skupisko kamieni o podobnej konstrukcji do wyżej opisanych (j.s. 114). Potencjalnie tworzyło ono zakończenie frontalnej zabudowy działki (jak mogłoby wynikać z obserwacji lidarowych). Poszerzenie wykopu ku wschodowi nie przyniosło oczekiwanego ustalenia funkcji i dokładnego przebiegu konstrukcji. Na zniszczenie tej struktury mogły jednak wpłynąć korzenie drzew.

Wykop 2

Na odcinku 0 – 2,50 m licząc od wschodniego zakończenia wykopu zarejestrowano warstwę kamieni, podobną do opisanych wcześniej (j.s. 202). Kamienie odkryto na całej szerokości wykopu lecz ich relacje i tworzony przez nie zarys, w stosunku do struktur z wykopu nr 1, po pierwszym sezonie badawczym pozostawały jeszcze bardziej niejasne. W zachodniej części struktura ta kończyła się pod skosem (w orientacji NE-SW) względem kierunku wykopu i działki. Po usunięciu z powierzchni tej konstrukcji luźnych kamieni stwierdzono, że miała ona najpewniej postać muru (suchego lub łączonego wypłukaną na przestrzeni stuleci gliną) o szerokości 40 cm i przebiegu w przybliżeniu N-S.

Na pozostałej odsłoniętej w 2022 r. powierzchni wykop pokryty był zawałiskiem kamieni z niewielkimi wolnymi od nich przestrzeniami o różnej względem siebie orientacji (j.s. 203). W miejscach tych skałę macierzystą rejestrowano dość płytko, na głębokości 20-30 cm od poziomu podłoża. „Bruki” takie rejestrowano do 9,20 m, lecz ze względu na wspomniane wyżej nieregularności nie można było jednoznacznie wskazać czy stanowią one zakończenie większej konstrukcji. W sezonie wykopaliskowym 2023 usunięto górną warstwę kamieni z j.s. 203, dzięki czemu przybrała ona kształt „muru” suchego o przebiegu N-S. Zarysowała się przy tym wschodnia krawędź tej struktury, jeszcze bardziej czytelna po poszerzeniu wykopu ku południowi. Tworzyło ją 6 ułożonych w linii kamieni o zróżnicowanych kształtach i długości od 30 do 60 cm; we „wnętrzu” muru znajdowały się mniejsze kamienie (10-20 cm). Nie udało się natomiast jednoznacznie ustalić przebiegu zachodniej krawędzi – rozciągało się tu rozsypisko kamieni, być może pierwotnie związanych z opisywaną konstrukcją.

Na zachodnim zakończeniu wykopu nr 2 odsłonięto fragmentarycznie skupisko kamieni oznaczone jako j.s. 205 składające się z egzemplarzy o ponad 40 cm średnicy.

Wykop 3

Na odcinku 0,3-0,5 m licząc od zachodniego krańca wykopu odsłonięto 3 płasko ułożone kamienie tworzące linię (j. s. 302). Jak wspomniano wcześniej być może stanowią one kontynuację konstrukcji zarejestrowanej w wykopie nr 1 (j.s. 111).

Na odcinku 1,60-2,30 m znajdowało się kolejne skupisko kamieni o liniowym przebiegu i szerokości ok. 0,6 m (j.s. 303). W tym przypadku pojawia się pewne przypuszczenie, że kamienie te zalegały jeden na drugim tworząc bardziej czytelną konstrukcję względem opisanych uprzednio.

Przy wschodnim zakończeniu wykopu wykonanego w 2022 r. (odc. 6,70-8 m) znajdowało się kolejne skupisko kamieni o nieokreślonym zarysie wykraczające poza krawędzie wykopu (j. s. 304). W celu jego rozpoznania, a także odsłonięcia miejsca hipotetycznej wschodniej

granicy działki siedliskowej wykop nr 3 przedłużono o 9 m w kierunku wschodnim. Dzięki temu rozpoznano większą część j.s. 304, która okazała się rozsypiskiem kamieni uchwyconym na obszarze ok. 1 x 1,7 m. Rozsypisko składało się z niewielkich kamieni o średnicy ok. 10 cm oraz większych głazów o średnicy do 40 cm. Nie zaobserwowano ewentualnego lica.

Dalej na wschód, na odcinku od ok. 12,2 m do ok. 13,7 m od zachodniej krawędzi wykopu odsłonięto konstrukcję kamienną (j.s. 306) o prawdopodobnym przebiegu N-S, w granicach wykopu składającą się z kamieni o średnicy 30-40 cm; między kamieniami występowały dość liczne fragmenty ceramiki.

Wykop 4

W wykopie nr 4 założonym przy północnym zakończeniu działki siedliskowej najpewniej zaburzonym przez istniejący tam trakt leśny nie stwierdzono występowania żadnych antropogenicznych struktur kamiennych, a jedynie pojedyncze kamienie występujące w podłożu naturalnie.

Wykop 5

W założonym w 2023 r. wykopie nr 5 odsłonięto grupę kamieni oznaczoną jako j.s. 502. Jest to rozsypisko zalegające we wschodniej części wykopu obejmujące ok. 50% jego powierzchni; pojedyncze kamienie znajdują się również w części zachodniej. Największe z kamieni miały średnicę do 60 cm. W lokalizacji tej spodziewano się narożnika zabudowy śledzonej w wyżej opisanych wykopach, jednak charakter odsłoniętej struktury jest zbyt niejednoznaczny, przez co nie pozwala na potwierdzenie tej hipotezy.

Relacje pomiędzy strukturami kamiennymi zarejestrowanymi w wyżej opisanych wykopach pozostają dość niejasne. Wstępne przypuszczenia dotyczące domniemanej funkcji poszczególnych skupisk kamieni wynikają z ich orientacji względem parceli i wyników badań nieinwazyjnych. Ich uściślenie wymagałoby jednak przeprowadzenia badań na znaczenie większej powierzchni.

Tym niemniej warto zauważyć, że rytm odsłanianych w wykopie nr 1 poprzecznych konstrukcji kamiennych pokrywa się w zasadzie z układem rejestrowanym w trakcie badań nieinwazyjnych. W ich świetle można ostrożnie uznać, że j.s. 109 wyznacza front zabudowy ulokowanej przy nawsiu, zaś jej zakończenie określa j.s. 114. Tym samym budynek, bądź ciąg budynków sięgałby w przybliżeniu 16 m w głąb działki. Najpoważniejszą strukturą kamienną zlokalizowaną pomiędzy tymi powyższymi, była j.s. 112, czyli ponad 2-metrowej szerokości pasmo kamieni. Na tym etapie badań nie da się ustalić, czy jest to ślad podziału wewnętrznego budynku (bruk pod podwalinę?) czy miejsce rozdzielające dwa osobne budynki. Wschodni zasięg budynku frontowego wyznaczałaby natomiast kamienie ułożone liniowo oznaczone jako j.s. 303 i zlokalizowane w wykopie nr 3. Trudne na tym etapie jest natomiast ustalenie zachodniej granicy zabudowy, ponieważ wykop nr 2, w którym można się spodziewać takiej struktury pokrywa w dużej części warstwa kamieni o zupełnie niejasnym kontekście. Zagadkowa jest również funkcja dwóch linii kamieni, które wydają się tworzyć wspólnie narożnik (j. s. 111 i 302).

Na przebadanym obszarze nie zarejestrowano śladów piwnic. Wykonanie takich wymagałoby wykucia ich w skałę macierzystej, która jako mocno zwietrzała, przynajmniej na poziomie stropu, nie wydaje się do tego celu najlepszą. Tym niemniej dość pokaźne zagłębienia w najbliższej okolicy przebadanego obszaru, nie pozwalają wykluczyć, że i takie kondygnacje podziemne wykonywano w Goschwitz.

Jeśli odkryte struktury kamienne traktować jako bruki stanowiące podstawę dla nietrwałej konstrukcji budowli, można je scharakteryzować jako osadzone niezwykle płytko ze względu na zalegającą tuż pod poziomem terenu skałę, lub wręcz bez zagłębienia w ziemi, jeśli przyjęć prace niwelacyjne przed akcją budowlaną. Do wznoszenia fundamentów wykorzystywano spoiwo o nietrwałym charakterze (np. wypłukana glina) lub nie stosowano go wcale, przez co utrudnione jest rozróżnianie struktur antropogenicznych od powstałych w procesach destrukcyjnych już po zaniku wsi. Lokalizacja fundamentów, lub może raczej bruków pod konstrukcją drewnianą, wskazuje, że na przebadanej działce zabudowa, najpewniej o funkcjach mieszkalno-gospodarczych, koncentrowała się przy nawsiu, co najpewniej było zasadą w całej wsi, a uwiarygadniają to wyniki badań lidarowych. Niestety nie jest możliwe określenie funkcji poszczególnych przestrzeni ze względu na całkowity brak znalezisk mogących taką wiedzę przynieść.

Ryc. 9. Relacje stratygraficzne zilustrowane w postaci macierzy Harrisa. Nawarstwienia luźne oznaczono owalem, a konstrukcje kamienne prostokątem, materiały z rozbiórki struktur kamiennych zgrupowano z tymi konstrukcjami

12. Materiał ruchomy

Pozyskane w obrębie wszystkich wykopów ułamki naczyń ceramicznych stanowiły jednorodną grupę pod względem technologicznym. Dominował materiał o cechach późnośredniowiecznych, w zdecydowanej większości obtaczany, nieszkliwiony, wypalony w atmosferze utleniającej. Pozyskano łącznie 1853 ułamki naczyń, w tym z wykopu 1: 1216 szt., z wykopu 2: 267 szt., z wykopu 3: 1018 szt., z wykopu 4: 3 szt. i z wykopu 5: 103 szt. Ceramika szkliwiona jednostronnie, którą datować można na XV-XVI w. stanowiła około 3 % zbioru.

Klasyfikacji chronologicznej materiału z Goschwitz dokonano w konsultacji z archeologami z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. Jerzy Piekalski i dr hab. Lech Marek, dr hab. Aleksandra Pankiewicz). Chronologię zbioru określono na drugą połowę XV i pierwszą połowę XVI wieku. Dr hab. Aleksandra Pankiewicz zauważyła, że najbliższą analogię do zdecydowanej większości fragmentów z Goschwitz stanowi materiał z zamku Gromnik, którego kontekst datowany jest na podstawie źródeł historycznych i zespołu monet na pierwszą połowę XV wieku. Wyselekcjonowano skorupy o XIV-wiecznej chronologii, a także, w pojedynczych egzemplarzach, materiał o cechach charakterystycznych dla XIII w. , a nawet wczesnośredniowieczny.

W trakcie badań wykopaliskowych pozyskano 30 przedmiotów z metali. W większości są to niewielkie, bezkształtne, mocno skorodowane elementy, a także 38 grud polepy, 2 przedmioty z kamienia i 3 węgle. Całość materiału zabytkowego została przekazana do konserwacji i dalszego, szczegółowego opracowania wraz z pozostałymi zabytkami metalowymi.

13. Podsumowanie

W trakcie dwóch sezonów badań wykopaliskowych rozpoznano relatywnie niewielkie przestrzenie. Pięć wykopów miało charakter wąskich i długich sondaży przecinających domniemane miedze i struktury kamienne zarejestrowane w toku badań nieinwazyjnych. Część odkrytych struktur wydaje się być związanych z zabudową frontowej partii działki, część jest trudna do interpretacji. Rejestrowane nawarstwienia były dość jednolite, przez co jednostki stratygraficznie wydzielano dość arbitralnie na podstawie relacji ze strukturami kamiennymi. Nawet wspieranie się metodami gleboznawczymi, nie pozwalało na bieżące podejmowanie decyzji o wydzieleniu dodatkowych jednostek.

Na ten moment wyniki badań nie dają możliwości budowania obrazu zagospodarowania całej wsi. Jednak szereg obserwacji, szczególnie dotyczących zasięgu działki i zabudowy oraz technik budowlanych, stanowi pierwszy krok przybliżający nas do tego celu.

Jako że badania miały charakter pionierski, poza kwestiami merytorycznymi i próbą odpowiedzi na pytania badawcze istotne było rozpoznanie specyfiki stanowiska i pozyskanie wiedzy niezbędnej dla wypracowania odpowiedniej metodologii w dość trudnych warunkach. Zaobserwowano bowiem, że poszczególne nawarstwienia nie wyróżniały się szczególnie ani kolorem, ani strukturą. Brakowało wyraźnych nawarstwień organicznych, których można by się spodziewać w obrębie obiektów mieszkalnych. Rekonstrukcja zagospodarowania zagrody wymagałaby zatem przede wszystkim przeprowadzenia badań wykopaliskowych na większym obszarze, co pozwoliłoby być może dostrzec ciągłość lub nieciągłość kamiennych konstrukcji i tworzonych przez nie konstelacji. Zasadnym wydaje się również fragmentaryczne rozebranie poszczególnych struktur kamiennych pozwalające niekiedy ustalić, czy mamy do czynienia z brukami czy destrukcjami fundamentów, których wyraźny przebieg kryje się pod przysłaniającym je rozsypiskiem.

14. Wytyczne i zagrożenia

Zanikła wieś Goschwitz należy do najlepiej zachowanych stanowisk tego typu w Polsce i jednym z lepiej zachowanych w Europie Środkowej. Jej układ przestrzenny, a także zabudowa czytelne są nie tylko dzięki wynikom zaawansowanych badań nieinwazyjnych, ale wiele jej elementów jest wciąż widoczna w terenie. Z tego względu stanowisko zasługuje na ochronę tak prawną jak i terenową. Ta pierwsza to przede wszystkim postulowane przez autorów badań **wpisanie wsi do rejestru zabytków archeologicznych**. Pozwoli to chociażby na skuteczniejsze regulowanie akcji poszukiwawczych przy zastosowaniu detektorów metali, których ślady w postaci niezasypanych dołków obserwowano w trakcie prac terenowych. Istnieje obawa, że wraz z popularyzacją wyników badań proceder ten będzie się nasilał. Obiekt jest zalesiony, położony na uboczu wsi, z dala od uczęszczanych dróg, co stwarza ku temu dogodne warunki. Stanowisko wymaga zatem monitorowania – z pewnością należałoby wyczulić w tej sprawie lokalne służby leśne i policję. Niemniej ważnym czynnikiem zabezpieczania stanowisk powinna być działalność edukacyjna, „praca u podstaw”, mająca na celu uświadamianie lokalnej społeczności na temat ochrony dziedzictwa archeologicznego i budowania poczucia odpowiedzialności za pobliskie zabytki.

Obszar zanikłej wsi obecnie użytkowany jest w charakterze lasu gospodarczego pod zarządem Nadleśnictwa Henryków. Elementem ochrony stanowiska powinna być także rezygnacja z intensywnej eksploatacji lasu przez służby leśne, w szczególności z prac z użyciem sprzętu ciężkiego oraz prowadzenie nowych nasadzeń na terenie całego siedliska wsi. Porastający stanowisko las na większości obszaru jest zdziczały, gęsto porośnięty niskim piętrzem roślinności, uniemożliwiając jakiegokolwiek poruszanie się po tym obszarze. Wydaje się zatem, że ze względu na potencjał poznawczy stanowiska, bez większej szkody dla przyrody, warto by było nieco przerzedzić porastającą stanowisko roślinność. Umożliwiłoby to rozpoznanie większej powierzchni wsi metodami nieinwazyjnymi, a także swobodne prowadzenie wizji terenowych, a finalnie – badań inwazyjnych. Działania te należałoby także rozpatrywać jako działania na rzecz udostępniania stanowiska turystom.

15. Dziennik badań

Dzień: 11.07.2022

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek

Opis działań:

- wstępne prace koncepcyjne i geodezyjne.

Dzień: 20.07.2022

Archeolodzy: Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Mateusz Krupski

Opis działań:

- początek prac na stanowisku,
- przeszkolono zespół w zakresie strategii dokumentacji,
- wytyczono wykop nr 1 o wymiarach 1 x 20 m zorientowany w przybliżeniu w osi N-S, przecinający domniemają zabudowę we frontowej części działki,
- usunięto wierzchnią warstwę próchniczą i już na tym poziomie odkryto pierwsze struktury kamienne.

Dzień: 21.07.2022

Archeolodzy: Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Mateusz Krupski

Opis działań:

- kontynuowano prace rozpoczęte dzień wcześniej,
- wyodrębniono nowe jednostki stratygraficzne w przestrzeniach wytyczonych przez relikty kamienne,
- wykonano dokumentację fotograficzną i fotogrametryczną,
- wykonano szkic wykopu ze schematem rozmieszczenia struktur kamiennych i wyznaczonych jednostek stratygraficznych.

Dzień: 22.07.2022

Archeolodzy: Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Mateusz Krupski

Opis działań:

- przegłębiono wykop nr 1,
- doczyszczono wykop i wykonano dokumentację fotograficzną i fotogrametryczną,
- Mateusz Krupski założył sondaż glebowy w strefie poza wsią,
- wizytacja dr. Jakuba Sawickiego z Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

Dzień: 25.07.2022

Archeolodzy: Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Mateusz Krupski

Opis działań:

- wytyczono wykop nr 2 będący prostopadłym do wykopu nr 1 w kierunku W, w przeciwnym kierunku jego przedłużenie stanowił wykop nr 3. Wykop nr 4 wytyczono natomiast na N krawędzi działki, w miejscu wyraźnego uskoku powierzchni, obniżenia - w domyśle między,
- rozpoczęto eksplorację w wykopie nr 1 i 4.

Dzień: 26.07.2022

Archeolodzy: Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Mateusz Krupski

Opis działań:

- kontynuowano prace w wykopie nr 3: doczyszczano kolejne warstwy,
- przygotowano do finalnej dokumentacji wykop nr 2 i 4,
- domierzono lokalizację wykopu nr 4 zakładając trzy kołki ulokowane w jego pobliżu,
- Mateusz Krupski założył kolejną odkrywkę glebową w tylnej części działki,

Dzień: 27.07.2022

Archeolodzy: Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Mateusz Krupski

Gleboznawcy: Michał Dudek i Magdalena Bednik

Opis działań:

- dzień rozpoczęto od przegłębienia kolejnego poziomu w wykopie 4,
- gleboznawcy prowadzili obserwacje nawarstwień w wykopach i odkrywkach.

Dzień: 28.07.2022

Archeolodzy: Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek

Opis działań:

- zasypano wykopy i uporządkowano otoczenie.

Dzień: 31.07.2023

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Krzysztof Dobrzański

Opis działań:

- wstępne prace koncepcyjne i geodezyjne,
- rozpoczęto odsłanianie wykopów W1, W2 i W3 wykonanych w poprzednim sezonie. Ostatni z wykopów odsłonięto w starym zasięgu jedynie na odcinku jednego metra po stronie wschodniej.

Dzień: 01.08.2023

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Krzysztof Dobrzański, Krzysztof Fokt

Opis działań:

- kontynuowano odsłanianie wykopów W2 i W3,
- doczyszczono wykopy do poziomu eksploracji sprzed roku,
- wytyczono przedłużenie wykopów: W1 – 9 m w kierunku wschodnim, W2 – 5 m w kierunku zachodnim,
- we wschodniej części wykopu W3 odnaleziono fragment ostrogi,

Dzień: 02.08.2023

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Krzysztof Dobrzański, Krzysztof Fokt

Opis działań:

- kontynuowano doczyszczanie przedłużonych części wykopów W2 i W3,
- wytyczono poszerzenie południowej części wykopu W1 o 1 m w kierunku wschodnim na odcinku 4 m.

Dzień: 01.08.2023

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Krzysztof Dobrzański, Krzysztof Fokt

Opis działań:

- kontynuowano doczyszczanie wykopów W2 i W3,
- wykonano pomiary i dokumentację fotograficzną oraz fotogrametryczną przedłużonych odcinków wykopów W2 i W3,
- kontynuowano eksplorację przedłużonej części wykopu W1,
- rozpoczęto rozbiórkę konstrukcji kamiennej w wykopie W2,
- wykonano dokumentację fotograficzną i fotogrametryczną południowego poszerzenia wykopu W1.

Dzień: 04.08.2023

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Krzysztof Dobrzański, Krzysztof Fokt

Opis działań:

- kontynuowano rozbiórkę konstrukcji kamiennej w południowej części wykopu W1,
- w wykopie W3 eksplorowano warstwę polepy po zachodniej stronie konstrukcji kamiennej,
- kontynuowano rozbiórkę konstrukcji kamiennych w wykopie W2,
- prowadzono eksplorację w obniżeniu wykopu W2,
- wykonano dokumentację fotograficzną i fotogrametryczną południowej części wykopu W1.

Dzień: 07.08.2023

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek

Opis działań:

- z powodu silnych porannych opadów pracę na stanowisku rozpoczęto o godzinie 11:30,
- wybrano wodę opadową z wykopu W1,
- wykonano poszerzenie wykopu W2 w kierunku południowym,
- prowadzono rozbiórkę konstrukcji kamiennej we wschodniej części wykopu W2,
- w części południowej wykopu W1 rozebrano zachodnią połowę konstrukcji kamiennej,
- w części środkowej wykopu W1 wykonano jednometrowe poszerzenie na wysokości przecięcia z wykopem W2.

Dzień: 08.08.2023

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Krzysztof Dobrzański, Konrad Burek

Opis działań:

- kontynuowano doczyszczanie konstrukcji kamiennych w wykopie W2,
- kontynuowano eksplorację wierzchniej warstwy poszerzonej części wykopu W1,
- doczyszczono profil po rozbiórce konstrukcji kamiennej w południowej części wykopu W1
- wizytacja leśniczki Anny Flis

Dzień: 09.08.2023

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek

Opis działań:

- ze względu na intensywne opady w pierwszej części dnia prowadzono prace gabinetowe, w tym myto ceramikę
- po powrocie w teren kontynuowano doczyszczanie południowej części wykopu W1,
- otworzono nowy wykop – W5 zlokalizowany na zachód od wykopu W3. Wymiary wykopu: 2,5 / 2,5 m,
- prowadzono eksplorację wierzchniej warstwy w wykopie W5,
- zasypano wykop W3

Dzień: 10.08.2023

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Krzysztof Dobrzański, Konrad Burek

Opis działań:

- wizytacja leśniczki Anny Flis,
- udzielono wywiadu na „Słowa regionu”,
- kontynuowano eksplorację wierzchniej warstwy w wykopie W5,
- kontynuowano rozbiórkę rozsypiska kamiennego w północnej części wykopu W1
- wykonano dokumentację fotograficzną i fotogrametryczną południowej części wykopu W1,
- wykonano dokumentację fotograficzną i fotogrametryczną wykopu W5,
- kontynuowano eksplorację wykopu W5

Dzień: 11.08.2023

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Krzysztof Dobrzański, Konrad Burek

Opis działań:

- doczyszczono wykop W5 i wykonano jego dokumentację,
- zasypano wykop W5,
- kontynuowano eksplorację wykopu W1,
- wykonano dokumentację wykopu W1
- pobrano próbkę P4,
- zasypano wykop W1.

16. Wybór fotografii terenowych

Fot. 1. Kuropatnik. Wykop 1. Struktury kamienne j. s. 108 i 109. Widok na zachód.

Fot. 2. Kuropatnik. Wykop 1. Struktury kamienne j. s. 111 i 112. Widok na zachód.

Fot. 3. Kuropatnik. Wykop 1. Struktury kamienne j. s. 113. Widok na zachód.

Fot. 4. Kuropatnik. Wykop 1. Struktury kamienne j. s. 114. Widok na zachód.

Fot. 5. Kuropatnik. Wykop 2. Struktury kamienne j. s. 202. Widok na południe.

Fot. 6. Kuropatnik. Wykop 2. Struktury kamienne j. s. 203 we zachodniej części wykopu. Widok na południowy-wschód.

Fot. 7. Kuropatnik. Wykop 3. Struktury kamienne j. s. 303 i 302 (od lewej) we zachodniej części wykopu. Widok na południowy-zachód.

Fot. 8. Kuropatnik. Wykop 3. Struktury kamienne j. s. 304 we wschodniej części wykopu. Widok na południe.

Fot. 9. Kuropatnik. Wykop 4. Sytuacja zarejestrowana na poziomie 20 cm. Widok na wschód.

Fot. 10. Kuropatnik. Wykop 4. Sytuacja zarejestrowana na poziomie 40 cm (zakończenie eksploracji). Widok na wschód.

Fot. 11. Kuropatnik. Wykop 1. Struktury kamienne j. s. 108 i 109 w poszerzonym w 2023 r. wykopie. Widok na południowy-zachód.

Fot. 12. Kuropatnik. Wykop 1. Struktury kamienne j. s. 108 i 109 w poszerzonym w 2023 r. wykopie. Widok na wschód.

Fot. 13. Kuropatnik. Wykop 1. Przekrój przez struktury kamienne j. s. 108 i 109 w poszerzonym w 2023 r. wykopie.. Profil wschodni. Widok na wschód.

Fot. 14. Kuropatnik. Wykop 1. Struktury kamienne j. s. 113 i 114 w północnej części poszerzonego w 2023 r. wykopu. Widok na północ.

Fot. 15. Kuropatnik. Wykop 2. Struktury kamienne j.s. 203 w miejscu poszerzenia wykopu w 2023 r. Widok na wschód.

Fot. 16. Kuropatnik. Wykop 2. Struktury kamienne j.s. 203 w miejscu poszerzenia wykopu w 2023 r. Widok na południowy-wschód.

Fot. 17. Kuropatnik. Wykop 2. Zachodni koniec wykopu, miejsce poszerzenia w 2023 r.
Widok na północny-wschód.

Fot. 18. Kuropatnik. Wykop 3. Wschodni koniec wykopu, miejsce poszerzenia w 2023 r.
Widok na południowy-zachód.

Fot. 19. Kuropatnik. Wykop 5. Skupiska kamieni j.s. 502. zarejestrowane w wykopie po usunięciu ok. 15 cm warstwy wierzchniej. Widok na południe.

Fot. 20. Kuropatnik. Wykop 5. Skupiska kamieni j.s. 502 zarejestrowane w wykopie na poziomie ok. 40 cm. Widok na południe.

17. Inwentarz jednostek stratygraficznych

Nr JS	Wykop	Strop	Spąg	Chronologia	Typ / funkcja
101	1	242,33-242,58	242,28-242,50	późne średniowiecze	powierzchniowa
102	1	252,49	242,17	późne średniowiecze	akumulacyjna
103	1	252,51	242,35	późne średniowiecze	akumulacyjna
104	1	252,51	242,25	późne średniowiecze	akumulacyjna
105	1	242,52	242,2	późne średniowiecze	akumulacyjna
106	1	242,3	241,97	późne średniowiecze	akumulacyjna
107	1	242,3	242,08	późne średniowiecze	akumulacyjna
108	1	242,81	242,17		struktura kamienna
109	1	242,92	242,27		struktura kamienna
110	1	242,6	242,27		struktura kamienna
111	1	242,59	242,25		struktura kamienna
112	1	242,68	242,15		struktura kamienna
113	1	242,44	242,04		struktura kamienna
114	1	242,47	242,08		struktura kamienna
115	1	252,50	242,13	późne średniowiecze	akumulacyjna
116	1	242,80	242,14	późne średniowiecze	akumulacyjna
117	1	242,72	242,32	późne średniowiecze	akumulacyjna
118	1	242,48	242,09	późne średniowiecze	akumulacyjna
119	1	242,25	242,10	późne średniowiecze	akumulacyjna
120	1	242,68	242,20	późne średniowiecze	akumulacyjna
201	2	242,36-242,77	242,30-242,72	późne średniowiecze	Powierzchniowa / akumulacyjna
202	2	242,72	242,56		struktura kamienna
203	2	242,85	242,35		struktura kamienna
204	2	242,79	242,48	późne średniowiecze	
205	2	242,83	242,41		struktura kamienna
206	2	242,70	242,20	późne średniowiecze	akumulacyjna
207	2	242,85	242,56	późne średniowiecze	akumulacyjna
301	3	242,11-242,57	242,08-242,50	późne średniowiecze	Powierzchniowa / akumulacyjna
302	3	242,57	242,3		struktura kamienna

303	3	242,55	242,27		struktura kamienna
304	3	242,14	241,98		struktura kamienna
305	3	242,02	241,90		akumulacyjna
306	3	242,14	241,80		struktura kamienna
307	3	242,15	241,67		akumulacyjna
401	4	239,49-240 ,1	239,1	późne średniowiecze	Powierzchniowa / akumulacyjna
501	5	243,30	243,10		akumulacyjna
502	5	243,29	242,96		struktura kamienna
503	5	243,10	242,74		akumulacyjna

18. Inwentarz zabytków masowych

Nr inw.	Nr JS	Wykop	Cer	Kam	Pol	K_z w	Met	inne	Uwagi	Data
M1	101	1	196				2			20.07.2022
M2	102	1	74		1					21.07.2022
M3	103	1	19							21.07.2022
M4	104	1	27							21.07.2022
M5	105	1	28							21.07.2022
M6	106	1	20	1						21.07.2022
M7	107	1	66							21.07.2022
M8	201	2	122					1	INNE: 1 WĘGIEL	25.07.2022
M9	301	3	200				1	1	INNE: 1 WĘGIEL	25.07.2022
M10	401	4	3							26.07.2022
M11	ODK2	ODK2	1							27.07.2022
M12	POW	POW					1		METAL Z POWIERZCHNI, KŁÓDKA	27.07.2022
M13	HAŁDA	1					9		METALE Z HAŁDY	27.07.2022
M14	101	1	462		1					31.07.2023
M15	106	1	27	1			1		KAMIEŃ: SIEKIERKA (SF3) METAL - TULEJKA (SF4)	
M16	115	1	83		2		1		METAL: GWÓZDŹ	04.08.2023
M17	116	1	8							08.08.2023
M18	117	1	23							08.08.2023
M19	118	1	39				2		METAL: NÓŻ (?) SF5, NÓŻ (?) SF6	09.08.2023
M20	120	1	144		4					10.08.2023
M21	201	2	40							01.08.2023
M22	204	2	17		1					03.08.2023
M23	206	2	8					1	INNE: WĘGIEL DRZEWNY	04.08.2023
M24	207	2	80		1		1	1	METAL SF2 INNE: 1 SZKŁO	08.08.2023
M25	301	3	516		11					04.08.2023
M26	305	3	220		15					04.08.2023
M27	307	3	82		2		1		METAL: OSTROGA (SF1)	04.08.2023
M28	501	5	33							09.08.2023
M29	503	5	70							11.08.2023

M30	HAŁD A		1						METALE: M.IN. MONETA (?), SKOBEL/ZA WIAS (?), NÓŻ	11.08.2023
------------	-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	------------

Inwentarza zabytków „wydzielonych” nie prowadzono, zdecydowano o wyróżnianiu zabytków na etapie gabinetowego przeglądu materiału i jego konserwacji. Niniejsze zestawienie obejmuje zatem całość materiału zabytkowego.

19. Inwentarz fotografii

Lp .	Nazwa pliku	Nr JS	Wyko p	Rodzaj	Opis	Data	Autor *
1	6117-6190	101	1	fotogram	FGA, spąg 101	20.07.2022	MM
2	6191-99	101	1	rzut	struktury kamienne na głębokości 20 cm	20.07.2022	MM
3	6200-6337	101	1	fotogram	FGB	21.07.2022	MM
4	6338-6350	101	1	rzut	struktury kamienne na głębokości ok. 30 cm	21.07.2022	MM
5	6447-6579	101	1	fotogram	FGC	22.07.2022	MM
6	6580-6594	101	1	rzut	struktury kamienne na głębokości ok. 40 cm	22.07.2022	MM
7	6595-6631	401	4	fotogram	FGA, 401 na głębokości ok. 20 cm	26.07.2022	MM
8	6632-6639	401	4	profil	profil E	26.07.2022	MM
9	6640-6714	201	2	fotogram	FGA	26.07.2022	MM
10	6715-6723	201	2	rzut	struktury kamienne na głębokości ok. 20 cm	26.07.2022	MM
11	6724-6781	301	3	fotogram	FGA	26.07.2022	MM
12	6782-6789	301	3	rzut	struktury kamienne na głębokości ok. 20 cm	26.07.2022	MM
13	6790-6844	101	1	glebowe	dokumentacja analiz glebowych	27.07.2022	MK
14	6796-6833	401	4	fotogram	FBG, na głębokości 25-45 cm	27.07.2022	MK
15	6834-6837	401	4	profil	profil E	27.07.2022	MK
16	7710-7778	201, 202, 203	2	fotogram	FGA	3.08.2023	MM
17	7780-7785	201, 202, 203	2	rzut	poszerzenie, na głębokości 20 cm	3.08.2023	MM
18	7786-7793	201, 202, 203	2	rzut	struktury kamienne	3.08.2023	MM
19	7794-7859	301, 304, 306	3	fotogram	FGB	3.08.2023	MM
20	7860-7863	301, 304, 306	3	rzut	poszerzenie, na głębokości 20 cm	3.08.2023	MM
21	7864-7866	301, 304, 306	3	rzut	na głębokości 20 cm	3.08.2023	MM
22	7867-7871	301, 304, 306	3	rzut	na głębokości 20 cm	3.08.2023	MM
23	7872-7987	108, 109	1	fotogram	FGC	3.08.2023	MM
24	7989-8008	108, 109	1	rzut	konstrukcja kamienna	3.08.2023	MM

25	8009-811 1	108, 109	1	fotogram	FGD	4.08.2023	MM
26	8112-812 8	108, 109	1	rzut	konstrukcja kamienna po usunięciu części kamieni	4.08.2023	MM
27	8129-821 4	202, 203	2	fotogram	FGG	8.08.2023	MM
28	8239-825 4	202, 203	2	rzut	konstrukcja kamienna po usunięciu części kamieni	8.08.2023	MM
29	8255-834 2	108, 109	1	fotogram	FGF	8.08.2023	MM
30	8343-835 1	108, 109	1	rzut	konstrukcja kamienna po usunięciu części kamieni	8.08.2023	MM
31	8356-839 0	501, 502	5	fotogram	FGH	10.08.2023	MM
32	8394-840 4	501, 502	5	rzut	na głębokości 20 cm	10.08.2023	MM
33	8405-851 2	112, 113, 114	1	fotogram	FGK	10.08.2023	MM
34	8513-851 7	112	1	rzut	struktura kamienna	10.08.2023	MM
35	8518-852 0	113	1	rzut	struktura kamienna	10.08.2023	MM
36	8521-853 2	114	1	rzut	struktura kamienna	10.08.2023	MM
37	8541-857 6	502, 503	5	fotogram	FGL	11.08.2023	MM
38	8585-859 2	502, 503	5	rzut	na głębokości 20 cm	11.08.2023	MM
39	8593-859 6	502, 503	5	profil	profil W	11.08.2023	MM
40	8597-859 8	502, 503	5	rzut	na głębokości 40 cm	11.08.2023	MM
41	8599-860 0	502, 503	5	profil	profil N	11.08.2023	MM
42	8601-860 8				zakopane wykopy	11.08.2023	MM

* autorzy: Maksym Mackiewicz (MM), Mateusz Krupski (MK)

20. Inwentarz zabytków metalowych wydzielonych z badań z wykrywaczem metali

L.p	Nr inw.	identyfikacja	datowanie
1	1	Podkowa	późne średniowiecze
2	2	Kord	późne średniowiecze
3	4	Podkowa	późne średniowiecze
4	7	Podkowa	późne średniowiecze
5	9	Okucie	późne średniowiecze
6	10	Sprzączka	późne średniowiecze
7	10	Nóż	późne średniowiecze
8	12	Sprzączka	późne średniowiecze
9	14	Okucie	późne średniowiecze
10	16	Sierp	późne średniowiecze
11	17	Sierp	późne średniowiecze
12	19	Węździdło	późne średniowiecze
13	20	Sprzączka	późne średniowiecze
14	22	Nóż	późne średniowiecze
15	23	Okucie	późne średniowiecze
16	30	Okucie	późne średniowiecze
17	31	Podkowa	późne średniowiecze
18	33	Okucie	późne średniowiecze
19	36	Nóż	późne średniowiecze
20	37	Nóż	późne średniowiecze
21	42	Nóż	późne średniowiecze
22	46	Podkowa	późne średniowiecze
23	47	Sierp	późne średniowiecze

24	50	Zgrzebło	późne średniowiecze
25	60	Końc. pasa	późne średniowiecze
26	61	Ćwiek	późne średniowiecze
27	69	Sierp	późne średniowiecze
28	70	Podkowa	późne średniowiecze
29	74	Sprzączka	późne średniowiecze
30	75	Podkowa	późne średniowiecze
31	77	Kord	późne średniowiecze
32	78	Klucz	późne średniowiecze
33	82	Podkowa	późne średniowiecze
34	83	Kłódka	późne średniowiecze
35	84	Podkowa	późne średniowiecze
36	85	Hak do kuszy	późne średniowiecze
37	87	Kord	późne średniowiecze
38	90	Sierp	późne średniowiecze
39	92	Wędzidło	późne średniowiecze
40	95	Nóż	późne średniowiecze
41	97	Nożyce kabłąkowe	późne średniowiecze
42	100	Podkowa	późne średniowiecze
43	101	Sprzączka	późne średniowiecze
44	104	Kord	późne średniowiecze
45	110	Sierp	późne średniowiecze
46	116	Nóż	późne średniowiecze
47	117	Nóż	późne średniowiecze
48	119	Podkowa	późne średniowiecze
49	120	Sierp	późne średniowiecze
50	121	Podkowa	późne średniowiecze

51	122	Okucie	późne średniowiecze
52	124	Podkowa	późne średniowiecze
53	128	Kłódka	późne średniowiecze
54	129	Kłódka	późne średniowiecze
55	130	Kord	późne średniowiecze
56	131	Okucie	późne średniowiecze
57	133	Podkowa	późne średniowiecze
58	135	Ciosło	późne średniowiecze
59	136	Fr. lemiesza	późne średniowiecze
60	137	Przebijak	późne średniowiecze
61	138	Kord	późne średniowiecze
62	142	Nóż	późne średniowiecze
63	145	Sierp	późne średniowiecze
64	149	Okucie	późne średniowiecze
65	155	Hak	późne średniowiecze
66	158	Podkowa	późne średniowiecze
67	159	Sierp	późne średniowiecze
68	162	Klucz	późne średniowiecze
69	168	Krzesiwo:	późne średniowiecze
70	172	Guzik	nowożytność
71	180	Guzik	nowożytność
72	186	Świder	późne średniowiecze
73	195	Ostoga	późne średniowiecze
74	195	Podkowa	późne średniowiecze
75	197	Ciosło	późne średniowiecze
76	201	Kord	późne średniowiecze
77	209	Sierp	późne średniowiecze

78	210	Kord	późne średniowiecze
79	212	Puginał	późne średniowiecze
80	215	Podkowa	późne średniowiecze
81	216	Podkowa	późne średniowiecze
82	218	Okucie becзки	późne średniowiecze
83	220	Nóż	późne średniowiecze
84	221	Okucie becзки	późne średniowiecze
85	222	Ostroga	późne średniowiecze
86	231	Guzik	nowożytność
87	233	Nóż	późne średniowiecze
88	238	Nóż	późne średniowiecze
89	239	Kłódka	późne średniowiecze
90	240	Sprzączka	późne średniowiecze
91	243	Okucie	późne średniowiecze
92	244	Klucz	późne średniowiecze
93	245	Sprzączka	późne średniowiecze
94	251	Nóż	późne średniowiecze
95	257	Świder	późne średniowiecze
96	264	Kord	późne średniowiecze
97	264	Ząb brony	późne średniowiecze
98	265	Ząb brony	późne średniowiecze
99	266	Sierp	późne średniowiecze
100	267	Okucie	późne średniowiecze
101	268	Sprzączka	późne średniowiecze
102	278	Nóż	późne średniowiecze
103	284	Okucie	późne średniowiecze
104	285	Podkowa	późne średniowiecze

105	286	Nóż	późne średniowiecze
106	288	Podkowa	późne średniowiecze

21. Literatura

- Adamska D. (2019). *Wieś miasteczko miasto Średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy*, Wydawnictwo LTW, Łomianki.
- Campana, S., & Piro, S. (2008). *Seeing the unseen. Geophysics and landscape archaeology*. CRC Press.
- Eistert K. (1935/36). *Untergegangene Dörfer im Kreise Strehlen*, „Heimatblätter für den Kreis Strehlen“, Jg. 13, nr 1-3, Jg. 14, nr 1-6.
- Eistert K. (1937). *Drei Wüstungen um Rummelsberge*, „Heimatblätter für den Kreis Strehlen“, Jg. 15, nr 1-2.
- Eistert K. (1938). *Bergbau im Kreise Strehlen in früheren Jahrhunderten*, „Heimatblätter für den Kreis Strehlen“, Jg. 16, nr 3-4.
- Fokt K., (2010). *Pierwszy etap badań opuszczonych osad wiejskich na Wzgórzach Strzelińskich (stanowisko Gębczyce 3)*, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 52, 263–278.
- Fokt K., Legut-Pintal M. (2014). *Wzgórze Strzelińskie (zanikła średniowieczna wieś)*, *Silesia Antiqua*, nr 49, 221-224.
- Fokt K., Legut-Pintal M. (2016). *Zanikłe wsie Wzgórz Strzelińskich: stan i perspektywy badań [w:] Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań*, red. P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin, K. Fokt, Chorzów, 113-145.
- Fokt K., Legut-Pintal M. (2018). *The quest for medieval deserted villages in the Strzelin Heights region (Wzgórze Strzelińskie) in Silesia: preliminary results*, *Praehistorica* 34, 33-44.
- Gaffney, C. F., & Gater, J. (2003). *Revealing the buried past: Geophysics for archaeologists*. Tempus.
- Goliński M. (2007). *Dzieje zamku na Gromniku, [w:] Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu*, Wrocław, s. 9-24.
- Herbich, T. (2014). *Problematyka standaryzacji komercyjnych badań archeologiczno-geofizycznych: Od pomiaru do interpretacji*. *Fontes Archaeologici Posnanienses*, 50(2), 19–40.
- Klemenz P. (1926). *Untergegangene Dörfer im Strehleener Kreise*, „Heimatblätter für den Kreis Strehlen“, Jg. 4, nr 1.
- Misiewicz, K. (2006). *Geofizyka archeologiczna*. Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk.
- Schmidt, A. (2001). *Geophysical data in archaeology: A guide to good practice*. Oxbow Books Limited.
- Schmidt, A. (2013). *Earth resistance for archaeologists*. AltaMira Press.

Schmidt, A., Linford, P., Linford, N., David, A., Gaffney, C., Sarris, A., & Faßbinder, J. (2015). *EAC Guidelines for the use of Geophysics in Archaeology: Questions to Ask and Points to Consider*.

22. Tablice

Kuropatnik, gm. Strzelin, woj. dolnośląskie. Zanikła średniowieczna wieś

Tablica 1. Jednostki stratygraficzne na poziomie do 20 cm od powierzchni gruntu. Skala 1:125, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz

Tablica 2. Jednostki stratygraficzne na poziomie 20-50 cm od powierzchni gruntu. Skala 1:125, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz

Tablica 3. Jednostki stratygraficzne na poziomie 20-50 cm od powierzchni gruntu, struktury kamienne. Skala 1:125, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz

Tablica 4. Jednostki stratygraficzne w obrębie i poniżej struktur kamiennych. Skala 1:125, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz

Tablica 5. Struktury kamienne z niwelacjami. Skala 1:125, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz

Tablica 6. Ortofotografie na poziomie struktur kamiennych. Skala 1:125, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz